

NOSSA INDEPENDÊNCIA

AUTOR: Givanildo Torres de OLIVEIRA. Professor de Artes no Município de Santa Brígida-BA.

<https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do;jsessionid=3734924F0EF5FE1209ADBCCF5D5F8F2>
[F.buscatextual_0](#)

Na história, uma ação pode posteriormente causar consequências tanto positivas, quanto negativas, e assim sucessivamente. Vejamos como uma ação do Rei Dom João VI e sua corte influenciou diretamente na independência do nosso país.

A vinda de Dom João VI com toda sua corte para cá, foi um acontecimento decisivo para a implantação da independência aqui do Brasil em 1822. Não se sabe exatamente por que o rei lusitano, acompanhado de sua família e de seus funcionários, resolveu atravessar o atlântico e vir passar algum tempo aqui nestas terras. Alguns historiadores dizem que ele estava fugindo do imperador Napoleão Bonaparte e de suas tropas com sua política expansionista, para não ser deposto e nem correr o risco de ser decapitado. Outros historiadores afirmam que ele foi estrategista, pois ao vir para cá, o rei terminou defendendo os interesses de Portugal sem usar armas e desenvolvendo assim, sua maior colônia. De qualquer forma essa dúvida permanece até nossos dias. O fato é que em 1808 esse acontecimento inédito para portugueses e brasileiros causou consequências até então nunca vistas para esses dois povos, que apesar da distância geográfica, ficaram dependentes ainda mais um do outro. De um lado estava Portugal economicamente falido e com a ausência de seu regente ficava à mercê da França e das tropas de Napoleão. Do outro lado estava a colônia, que até então não passava de uma extensão da corte português, totalmente dependente e servindo apenas para exploração, passava a ser moradia do rei e de toda sua família, carecendo de investimentos, abertura comercial portuária com outros países e de desenvolvimento. É lógico que esses acontecimentos levaram à independência do Brasil 14 anos mais tarde.

Quando D. João VI voltou para Portugal em 1821, deixou por aqui seu filho. Uma vez que essas terras já tinham acolhido a presença de seu regente, a sua independência seria uma questão de tempo. Era melhor que o poder local ficasse nas mãos de um familiar em vez de ficar nas mãos de um estranho que não fosse da família, mesmo sendo de sua total confiança. Por isso deixou por aqui, D. Pedro.

A independência do Brasil não foi resultado de uma movimentação popular, como aconteceu em outros países desse continente. Não foi feita pelo povo e nem para o povo. O povo daqui naquela ocasião era muito pobre, analfabeto e muito dependente de mão de obra escrava. Ignorava o que se passava no meio político. Nossa independência foi uma ação articulada pela elite. Foi um acordo entre as oligarquias existentes, com o intuito de manter a unidade territorial na colônia e adiar algumas tensões sociais já existentes, ação de uma minoria que já vislumbrava o sonho republicano de uma terra que sequer tinha sido explorada direito.

Com esse acordo, se conseguiu estabelecer a unidade territorial do que já se tinha desbravado. Se não fosse assim, hoje o Brasil não era do tamanho que é, e não seria com certeza, a nação mais influente do América do Sul em se tratando de extensão territorial. E certamente não seria aquela que estaria hoje à frente das negociações do Mercosul.